

ISSN (o): 3030-3362

N^o 6 (15)

27.05.2024

Latm. 12/2024

RESEARCH AND IMPLEMENTATION

TADQIQ VA TATBIQ

ILMIY-USLUBIY JURNALI

SJIF 2024

5.3

zenodo

Google
scholar

OpenAIRE

CERTIFICATE
N^o 078777

INDEX COPERNICUS
INTERNATIONAL

- ✓ ANIQ FANLAR
- ✓ TABIIY FANLAR
- ✓ SIYOSIY FANLAR
- ✓ IJTIMOIIY FANLAR

- ✓ IQTISOD FANLARI
- ✓ TEXNIKA FANLARI
- ✓ TIBBIYOT FANLARI
- ✓ PEDAGOGIKA FANLARI

fer-teach.uz

@fer_teach_uz

Bosh muharrir:

F.M.Muxtarov
t.f.b. PhD, dotsent

Jurnal oyda bir
marta nashr etiladi.

Nashr tillari:

O'zbek, rus, ingliz va
qoraqalpoq

O'zbekiston Respublikasi
Prezidenti Administratsiyasi
huzuridagi
Axborot va ommaviy
kommunikatsiya agentligida
2023-yil 3-mayda
№078777
raqam bilan ro'yxatga
olingan

[SJIF-2024: 5.3](#)

Murojaat uchun

 [@ferteach_uz](#)

 +99893-343-13-14

 <https://fer-teach.uz/rai>

Mas'ul muharrir

S.I.Zokirov - f.-m.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

Taxrir hay'ati:

B.R.Ismailov – t.f.d., prof. MAvezov Jan. Qoz. Univ-ti., Chimkent, Qozog'iston

I.Byorno - Ph.D., Imeritus, Daniya Texnika Universiteti, Kopengagen, Daniya

L.K.Mamadaliyeva – t.f.d. (DSc), prof. FarPI, Farg'ona, O'zbekiston

M.E.Yunusaliyev – t.f.d. (DSc), prof. FarPI, Farg'ona, O'zbekiston

X.B.Ismailov- t.f.n., dot., MAvezov Jan. Qoz. Univ-ti., Chimkent, Qozog'iston

J.T.Moldaliyev - bio. f. n., dotsent. OshDU, Osh, Qirg'iziston

T.M.Abdullayev – t.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

N.I.Ibrokhimov – f.-m.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

A.R.Nurmatov – tarix f.b. Ph.D., NamDU, Farg'ona, O'zbekiston.

D.F.To'xtasinov - ped.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

S.B.Atajonova - ped.f.b. Ph.D, AndMI, Andijon O'zbekiston

Sh.A.Umarov - f.-m.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

I.A.Rustamov - fal.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

B.X.Tolipov - f.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

O.X.Otaqulov – t.f.n., dotsent. TATU Farg'ona filiali, O'zbekiston

O.S.Raimjonova – t.f.b. Ph.D, dotsent, TATU Farg'ona filiali, O'zbekiston

R.A.Nurdinova – t.f.b. Ph.D, dotsent, TATU Farg'ona filiali, O'zbekiston

M.I.Ismoilov – t.f.b. Ph.D, dotsent, TATU Farg'ona filiali, O'zbekiston

I.T.Tojiboyev – t.f.n., dotsent, Farg'ona davlat universiteti, O'zbekiston

Sh.J.Kholmatov - i.i.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston

Z.N.Khatamova - t.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston

O‘ZBEK MILLIY KURASHNING VAZIFALARI VA USLUBLARIGA OID METODIK KO‘RSATMALAR

Xolmatov Umidjon Sobirjon o‘g‘li

O‘zbekiston davlat jismoniy tarbiya va sport universiteti Farg‘ona filiali o‘qituvchisi

Sarimsoqov Shoxjaxon Erkinjon o‘g‘li

O‘zbekiston davlat jismoniy tarbiya va sport universiteti Farg‘ona filiali talabasi

Tuliboyev Shaxboz

O‘zbekiston davlat jismoniy tarbiya va sport universiteti Farg‘ona filiali talabasi

Annotatsiya: Yaxlitligicha o‘rganish metodi o‘rganilayotgan harakatni bir butun tarzda bajarishni nazarga tutadi. Bunda ijro etish sharoitini yengillashtirish yordam ko‘rsatish va extiyotkorlik qilishning qushimcha vositalarini, harakatni trenajordan qug‘irchok polvon bilan bajarish dastlabki holatni soddalashtirish hisobiga bo‘lishi mumkin.

Kalit so‘zlar: texnik, taktik, tezkorlik, shug‘ullanuvchi, kurashchi, kurash, takomillashtirish, maxsus, guruh, yordamchi, grafik

METHODICAL INSTRUCTIONS ON TASKS AND METHODS OF UZBEK NATIONAL WRESTLING

Kholmatov Umidjon Sobirjon o‘g‘li

Fergana branch of Uzbekistan State University of Physical Education and Sports, teacher

Sarimsokov Shokhjakhon Erkinjon o‘g‘li

Fergana branch of Uzbekistan State University of Physical Education and Sports, student

Tuliboyev Shakhboz

Fergana branch of Uzbekistan State University of Physical Education and Sports, student

Annotation: The Holistic Learning method takes a look at performing the studied action in one whole way. In doing so, easing the execution conditions can be at the expense of simplifying the initial state by providing assistance and the additional means of extensibility, performing the movement from the track with a squat polwon.

Keywords: technical, tactical, agility, engaged, wrestler, wrestling, improvement, special, group, Assistant, graphic

Kirish.

O'quv – ta'lim zamirida kurashchiga zarur bo'lgan jismoniy, texnik va taktik, axloqiy-irodaviy sifatlarni takomillashtirish jarayoni yotadi. Mashg'ulotning oldiga qo'ygan vazifasiga binoan trener mashg'ulotning har bir qismiga alohida-alohida mashqlar tanlaydi, qaysiki berilgan mashqlar o'rganayotgan materialni yaxshi o'zlashtirishga qaratilmog'i lozim.

Shug'ullanuvchilar mashg'ulot davomida o'quv mashqlarini bajarish bilan mashg'ul bo'lmoqlari zarurdir. Shu boisdan trener yangi materialni aniq va sodda tilda ifodalashi, maxsus mashqlarni, texnika va taktika elementlarini o'rganayotganda guruh metodini qo'llash o'quv bellashuvlari paytida bo'sh qoluvchilarga yakka topshiriqlar, sherik bilan bajarish uchun alohida mashqlar berish unumlidir.

Vaqtning qadriga etgan trener o'z fikrini bayon qilib tushuntirish, usullarini ko'rsatish bilan qo'shib olib boradi. Gilam ustida imkoni bo'lsa, mashg'ulot bilan shug'ullanuvchilar harakatini birdaniga bajarish maqul, aks holda guruhni ikkiga bo'lishga to'g'ri keladi. Bu holda mashqlarning ijro qilish surati susayadi.

Aylanasi 9 m. ga teng bo'lgan gilamda sakkiz juft kurashchi sherigini tashlamay mashqlanishi yoki uch juft kurashchi (sherigini tashlab) usulni gilam ichida ishlashi mumkin.

Kurashchi sherigi oyoqlarini erdan uzganda, texnik usulni joyida yoki harakatda bajarib o'rganishda hamda takomillashtirishga erishishda guruh metodidan foydalanish samaralidir. Shug'ullanuvchilar bazi usullarni gilamdan tashqari ochiq havoda bajarsa ham bo'ladi. Mashg'ulotda biron yangi hujum yoki qarshi bajarish usulini o'rganishga kirishishdan avval o'rganilgan eski texnik va taktik usullarni takrorlash shart. Tezlik talab qiladigan mashqlar texnik va taktik elementlar mashg'ulotning asosiy qismi boshlanganda ham kurashchilar jismonan toliqmagan pallada berilishi lozim.

Tezkorlik mashqlaridan so'ng chaqqonlik kuch va chidamlilikni o'stiruvchi mashqlar beriladi. Shug'ullanuvchilar bilan trenerning ikkalasi ham band bo'lishi mashg'ulot samaradorligini yanada oshiradi. Chunki trenerlarning biri gilamda olishuvchilarni kuzatsa, ikkinchisi qo'shni gilamda yoki tashqarida shug'illanayotganlar bilan ishlaydi. Bordiyu trener bir o'ng ishlasa, unda ikkinchi guruh kurashchilar bilan ishlash uchun shug'ullanuvchilar orasidan navbat bilan tajribali shogird ajratiladi. Bu holda trener qilinadigan ish yuzasidan yordamchiga ko'rsatma beradi.

Texnik va taktik harakatlarni o'rganishda asosiy guruh metoddan tashqari yakka guruh va mustahkam metodlardan foydalanadi. Yakka metod trenerning har bir shogirdi bilan alohida ishlash texnik va taktik usulni batafsil chuqur

o'rganish uchun qo'llaniladi. Ushbu metod asosan yuqori razryadli sportchilar bilan ishlaganda qo'llaniladi. Berilgan vazifa individual holda guruh bilan ijro etiladgan yakka guruh deb ataladi. Bu metodda trener guruhga texnik va taktik usulni mustaqil bajarishga beradi va bir ozdan so'ng har bir kurashchi ijro etgan harakatni baholaydi va xatolarni kuzatadi.

Kurashdagi o'quv jarayonini tashkil etishda o'rganish prinsplari asosiy faoliyat qo'llanmasi bo'lib xizmat qiladi.

Onglilik va faollik prinspi kurash mashqlari sportchilarning jismoniy harakat va irodaviy hislatlariga katta talablar qo'yadi. Yangi mashqlarni o'zlashtirish jarayonidagi onglilik va faollik prinspi shug'ullanuvchilardan eng avvalo harakatni tushunib o'rganishni qo'yilgan vazifani hal etishga qiziqib ijodiy munosabatda bo'lishni tarbiyalashni talab etadi. o'qish jarayonida harakat ko'nikmalarini ongli o'rganish shart. O'z faoliyati natijalarini baholash

-turli og'zaki grafik yozma hayolda takrorlash usullaridan foydalanib harakat taktikani tasvirlash ;

-Yangi harakatni o'zlashtirish bilan bo'lgan turli qiyinchiliklarni yingish;

-kundalik daftar tutish va mashqlarni o'zlashtirish rejalarini tuzish;

-trenerga mashg'ulotni tashkil etishda va o'rtoqlariga harakatlarni o'rganishda yordamlashish.

Ko'rgazmalilik prinsip-o'rgatish ko'rgazmali bo'lishiga erishish uchun trener ko'yidagi bir qancha vosita va usullardan foydalanadi:

harakatning mukammal ijrosini namoyish qilish kinomateriallar va fotomateriallarni rasmlar jadvallarni, va «etalon» modellarni ko'rsatish:

ayrim harakat topshiriqlarni taxnikasining detallarini og'zaki tasvirlab berish va boshqa harakatlar bilan taqqoslash:

qo'shimcha signallar ishlatish:

trenajyor qurilmalarda kishi tanasining modellarida va hokazo o'rganilayotgan mashq yoki uning elementlari texnikasini ko'rsatib berish:

alohida xollarda maxsus ko'rtam taqlid qilish yordamlashib bajartirish va boshqa osonlashtirilgan harakatlar yordamida harakatni alohida e'tibor bilan his etishni xosil qilish, o'rganish metodlari deganda trener va shug'ullanuvchilarning bir-biriga bog'langan faoliyati bo'lib, o'rganish vazifalarini hal qilish uchun yo'naltirilgan muayyanusullarni tanlashni tushinish kerak. Hilma-hil o'rganish metodlarini qo'yidagi gurug'larga bo'lish mumkin: So'z metodi didaktikani universal metodlaridan biri bo'lib. shug'ullanuvchilardan bilan munosabatda bo'lish jarayonida o'rganishni boshqarishni imkonini yaratadi. Bunda kurashdagi atamalardan foydalanish alohida ahamiyatga ega bo'lib shu atamalar yordamida

treterning shug'ullanuvchilar tomonidan harakat texnikasini elementlarini bajarish yuli bilan namoyish qilinadi.

Mazkur metodlar, asosan mashq texnikasi asoslarini to'g'risida tasavvur hosil qilish, ayrim qismlarni aniqlashga qaratilgan bo'lib butun o'rganish maboynida qo'llanilishi mumkin.

Ikkinchi guruhga qo'yidagilar kiradi:

- bo'laklarga bo'lingan mashq metodi va butun harakat natijasini ayrim qism va elementlarga ajratib olish va ularni har birini o'zlashtirib olgandan keyin uni qayta qo'yib yaxlit bajarishdan iboratdir. Mashqni kishilarga bunda sun'iy bo'lim asosiy harakat faoliyatining o'rganish sharoitining yengillashtirish maqsadida qilinadi.

- yaxlitligicha o'rganish metodi o'rganilayotgan harakatni bir butun tarzda bajarishni nazarga tutadi. Bunda ijro etish sharoitini yengillashtirish yordam ko'rsatish va extiyotkorlik kilishning kushimcha vositalarini, harakatni trenajordan kug'irchok polvon bilan bajarish dastlabki holatni soddalashtirish hisobiga bo'lishi mumkin.

Bu metodlar shug'ullanuvchilarga mashqni to'g'ri bajarilishini bilib olishni va uning texnikasini aniq bajarishga o'rgatadi va holatlarni tuzatishga yordam beradi

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Артиков, З. С., & Холматов, У. С. (2023). Малакали белбоғли курашчиларни мувозанат сақлаш функциясини шакллантириш. *Educational Research in Universal Sciences*, 2(13), 79-83.
2. Холматов, У. С. (2023). Малакали белбоғли курашчи-талабалар ўтказила-диган анъанавий машғулотларда жисмоний тайёргарликни шакллантириш суръати. *Educational Research in Universal Sciences*, 2(10), 146-150.
3. Холматов, У. С. (2023). Юқори малакали белбоғли курашчиларда динамик кучланиш давомида мувозанат сақлаш функцияларини ривожлантириш. *Educational Research in Universal Sciences*, 2(10), 151-154.
4. Karimova, G. (2023, November). Bolalar va ota-onalarning dunyoqarashini rivojlantirishda shaxmatning o'rni. In Conference on Digital Innovation: "Modern Problems and Solutions".
5. Po'latova, S. (2023, November). Kasb-hunar maktablarida voleybol seksiyasi ishini rejalashtirish. In Conference on Digital Innovation: "Modern Problems and Solutions".
6. Po'latova, S. (2023, November). Voleybolchilarni musobaqa jarayonlariga psixologik tayyorgarlik. In Conference on Digital Innovation: "Modern Problems and Solutions".
7. Karimova, G. (2023, November). Bo'lajak jismoniy tarbiya o'qituvchilarining kasbiy tayyorgarligini oshirish texnologiyasi. In Conference on Digital Innovation: "Modern Problems and Solutions".

8. Karimova, G. (2023, November). Maktab ta'lim tizimida jismoniy tarbiyani darslarini yaxshilashda innovatsion o'qitish vositalaridan foydalanish. In Conference on Digital Innovation: "Modern Problems and Solutions".
9. Karimova, G. (2023, November). Fikrlash va xotirani rivojlantirishda shaxmat o'yinining ahamiyati. In Conference on Digital Innovation: "Modern Problems and Solutions".
10. Po'latova, S. (2023, November). Jismoniy tayyorgarlik va uni shakllantirish. In Conference on Digital Innovation: "Modern Problems and Solutions".
11. qizi Po'latova, S. I. (2023). Voleybolchilar tayyorlash jarayonini boshqarish. Educational Research in Universal Sciences, 2(12), 46-50.
12. qizi Po'latova, S. I. (2023). Voleybol o'yinini o'rgatishning pedagogik asoslari. Educational Research in Universal Sciences, 2(10), 174-178.
13. Karimova, G. (2023, November). Bo'lajak jismoniy tarbiya o'qituvchilarini sport pedagogik mahoratini oshirishda o'z-o'zini tarbiyalash faoliyatiga psixologik-pedagogik tomondan yondoshish. In Conference on Digital Innovation: "Modern Problems and Solutions".
14. Karimova, G. (2023). Jismoniy tarbiya fanining interfaol ta'lim usullari va ularni innovatsion faoliyatini shakllantirish. Farg'ona davlat universiteti, (3), 20-20.
15. Qizi Karimova, G. B. (2023). Bo'lajak jismoniy tarbiya o'qituvchilarini innovatsion faoliyatga tayyorlash orqali kasbiy salohiyatini takomillashtirish. Educational Research in Universal Sciences, 2(13), 56-60.
16. Karimova, G. B. Q. (2023). Bo'lajak jismoniy tarbiya o'qituvchilarini kasbiy tayyorlashning interfaol texnologiyalari. Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences, 3(5), 756-760.
17. Sh.Po'latova - (2024). Volleyball players are tools of sports training. Новости образования: исследование в XXI веке, 2(19), 125-130.
18. Sh.Po'latova - (2024). Voleybol bo'yicha mutaxassis-murabbiyga qo'yiladigan talablar. Ijodkor o'qituvchi, 4(37), 118-125.
19. Sh.Po'latova - (2024). Jismoniy tarbiya o'qituvchisi va sport pedagogi faoliyatining o'ziga xos xususiyatlari. Scientific Impulse, 2(17), 566-571.
20. Sh.Po'latova - (2024). Voleybolda texnik-taktik tayyorgarlik. Scientific Impulse, 2(17), 572-578.
21. Karimova, G. (2022). The need and factors of organizing innovative activity of future physical education teachers. Science and Innovation, 1(8), 1238-1243.
22. Abdullaev, A., & Karimova, G. (2022). Improving the process of school sports training. Eurasian Journal of Learning and Academic Teaching, 8, 60-63.
23. Каримова, Г. (2022). Шахмат-мактаб ўқувчилари интеллектуал ривожланишининг воситаси сифатида. Та'лим va rivojlanish tahlili onlayn ilmiy jurnali, 343-346.
24. Karimova, G. B. (2024). Darslarda yangi pedagogik texnologiyalardan foydalanish. Экономика и социум, 2 (117)-1), 365-368.
25. Karimova, G. (2022). Bo'lajak jismoniy tarbiya o'qituvchilarining innovatsion faoliyatini tashkil qilish zaruriyati va omillari. Science and innovation, 1(B8), 1238-1243.

Tadqiq va tatbiq
ilmiy-uslubiy jurnal

Tom 02. | Son. 06 | 2024

Research and implementation
scientific-methodical journal

Vol. 02. | Iss. 06 | 2024

Исследования и внедрение
научно-методический журнал

Том 02. | Вып. 06 | 2024

“Tadqiq va tatbiq” ilmiy-uslubiy jurnal

Tahririyat manzili:

150100, Farg‘ona vil., Farg‘ona sh., Solim ko‘chasi, 23/4-uy, 26-xonadon

E-mail:

chief_editor@fer-teach.uz

Bizning web-sahifa:

<https://fer-teach.uz/>

“Tadqiq va tatbiq” ilmiy-uslubiy jurnali "Fer-Teach" MChJ muassisligida tashkil etilgan bo‘lib, ilmiy va uslubiy jihatdan Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti Farg‘ona filiali tomonidan qo‘llab-quvvatlanadi. Mazkur jurnal O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Administratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan 2023-yil 3-mayda ommaviy axborot vositasi sifatida davlat ro‘yxatidan (№ 078777) o‘tkazilgan.

ISSN 3030-3362.

Jurnal aniq va tabiiy fanlar, ijtimoiy-iqtisodiy fanlar, texnika fanlari, tibbiyot fanlari, pedagogika fanlari sohalarini qamrab oladi. Tahrir hay‘ati a‘zolidan respublikaning turli OTMlarida faoliyat olib boruvchi fan nomzodlari va doktorlari o‘rin olishgan..

Nashr tillari: O‘zbek, Rus, Ingliz va Qoraqalpoq tillari

Tadqiq va tatbiq ilmiy-uslubiy jurnal	Research and implementation scientific-methodical journal	Исследования и внедрение научно-методический журнал
Tom 02. Son. 06 2024	Vol. 02. Iss. 06 2024	Том 02. Вып. 06 2024

Научно-методический журнал “Исследования и внедрение”

Адрес редакции:

150100, Ферганская область, г. Фергана, улица Солим, дом 23/4, кв. 26

Е-mail:

chief_editor@fer-teach.uz

Наш сайт:

<https://fer-teach.uz/>

Учредителем научно-технического журнала

«Исследования и внедрение» является ООО “Fer-Teach”.

Журнал издается с 2023 года, зарегистрирован 3 мая 2023 года Агентством информации и массовых коммуникаций при Администрации Президента Республики Узбекистан (Сертификат № 078777).

ISSN 3030-3362.

«Исследования и внедрение» является специализированным журналом в области техники и охватывает все основные направления исследований и разработок в различных областях технических наук: физике, математике, информационных технологиях. В журнале также публикуются научные статьи по лингвистике, методике преподавания и истории развития технических наук.

Языки издания: Узбекский, русский, английский и каракалпакский

Scientific and methodological journal “Research and implementation”

Address:

150100, Fergana region, Fergana, Solim street, building 23/4, apt. 26

E-mail:

chief_editor@fer-teach.uz

Our website:

<https://fer-teach.uz/>

The scientific and methodological journal “Research and implementation” was founded by Fer-Teach LLC and supported by the Fergana branch of the Tashkent University of Information Technologies named after Muhammad al-Khorezmi. This journal was registered by the Agency of Information and Mass Communications under the Administration of the President of the Republic of Uzbekistan on May 3, 2023 (No 078777).

ISSN 3030-3362.

"Research and implementation" is a specialized journal in the field of technology and covers all major areas of research and development in various fields of technical sciences: physics, mathematics, information technology. The journal also publishes scientific articles on linguistics, teaching methods and the history of the development of technical sciences.

Languages: Uzbek, Russian, English, Karakalpak

ВНИМАНИЕ!

При использовании материалов журнала необходимо указывать источник. Авторы статей несут ответственность за содержание статей и за сам факт их публикации.

Редакция не всегда разделяет мнения авторов и не несет ответственности за недостоверность публикуемых данных.

Редакция журнала не несет никакой ответственности перед авторами и/или третьими лицами и организациями за возможный ущерб, вызванный публикацией статьи.

ATTENTION!

When using journal materials, you must indicate the source.

The authors of the articles are responsible for the content of the articles and for the very fact of their publication.

The editors do not always share the opinions of the authors and are not responsible for the unreliability of the published data.

The editorial board of the journal does not bear any responsibility to the authors and / or third parties and organizations for possible damage caused by the publication of the article

DIQQAT!

Jurnal materiallaridan foydalanganda manbani ko'rsatish kerak.

Maqola mualliflari maqolalar mazmuni va ularning nashr etilishi fakti uchun javobgardirlar.

Har doim ham mualliflarning fikrlari tahririyat nuqtai nazarini ifodalamaydi va nashr etilgan ma'lumotlarning haqiqiyligi uchun javobgar emas.

Jurnal tahririyati mualliflar va/yoki uchinchi shaxslar va tashkilotlarga maqolaning e'lon qilinishi natijasida yetkazilishi mumkin bo'lgan zarar uchun javobgar emas.